

Анатолій Шиян

*кандидат фізико-математичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник
відділу наукових досліджень та цифровізації
державного підприємства «Український науковий центр
розвитку інформаційних технологій»
Київ, Україна*

Лілія Нікіфорова

*кандидат економічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник
відділу наукових досліджень та цифровізації
державного підприємства «Український науковий центр
розвитку інформаційних технологій»
Київ, Україна*

Ірина Дьогтева

*старший науковий співробітник
відділу наукових досліджень та цифровізації
державного підприємства «Український науковий центр
розвитку інформаційних технологій»
Київ, Україна*

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ

Анотація. У даній роботі визначені основні напрямки розвитку правового забезпечення для міжнародного співробітництва України у сфері науки, інновацій та трансферу технологій у розрізі Європейського дослідницького простору та світової наукової спільноти. Виокремлено три основні напрями такого розвитку та наведено окремі приклади. Розглянуто особливості застосування відповідного правового супроводу в сфері міжнародного наукового співробітництва.

Ключові слова: Європейський дослідницький простір, правове забезпечення, гранти, інтеграція, міжнародне співробітництво.

Annotation. This work identifies the main directions of development of legal support for Ukraine's international cooperation in the field of science, innovation and technology transfer in the context of the European Research Area and the world scientific community. Three main directions of such development are singled out and individual examples are given. The peculiarities of the application of appropriate legal support in the field of international scientific cooperation are considered.

Keywords: European Research Area, legal support, grants, integration, international cooperation.

Постановка проблеми та її актуальність. Міжнародне співробітництво України у сфері науки, інновацій та трансферу технологій та напрями його розвитку у розрізі Європейського дослідницького простору (ERA) [1, с. 1; 2, с. 1–3] є важливим фактором для розвитку країни. У сфері науки це дозволяє досягти ефективного інтегрування

української науки не лише до ERA, але й в цілому до міжнародного наукового простору. Таке інтегрування досягається перш за все шляхом залучення українських вчених до наукових проектів, які фінансуються в рамках міжнародних грантових проектів [3, с. 1]. Також це дозволяє українським вченим використовувати сучасну апаратно-технологічну базу для здійснення досліджень і розробок. У сфері інновацій українська науково-технічна спільнота отримує доступ до найновіших інновацій, які створюються у світі. Це дозволяє в подальшому сформувати в Україні умови для створення сучасного виробництва, яке буде випускати висококонкурентні товари, що дозволить економіці України здійснити більш швидке зростання.

У сфері науки українські науковці сьогодні часто використовують особисті контакти для участі у міжнародному співробітництві. Також застосовують прямі договори про співпрацю між науково-дослідними організаціями з України та закордонними організаціями. Україна як держава також є учасником міждержавних угод із фінансування міжнародного науково-технічного співробітництва. Прикладом може слугувати міжнародна Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» [4, с. 1; 5, с. 177–178].

Однак все ще існують проблеми у правовому забезпеченні міжнародного співробітництва України у сфері науки, інновацій, трансферу технологій, інтеграції української науки до ERA.

Постановка завдання. Визначити основні напрямки розвитку правового забезпечення щодо міжнародного співробітництва України у сфері науки, інновацій та трансферу технологій у розрізі Європейського дослідницького простору.

Виклад основного матеріалу. Можна виділити три основні напрямки, де необхідно удосконалення правового забезпечення.

Першим напрямком є отримання наукового результату в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва. Особливістю якого є створення результатів досліджень та розробок світового рівня. Як правило, далі такі результати представлені у вигляді макету продукту або дослідної розробки, що складає другий напрямок. Також, вони не можуть бути масштабованими без спеціальної підготовки та розробки відповідних технологій та документації, що відповідає третьому напрямку.

Прикладом може слугувати виробництво вакцин проти COVID-19. З наукової точки зору для цього все було готово та зрозуміло: маємо новий вірус, здійснили на той час вже стандартне дослідження на існуючій науковій апаратурі і виготовили зразки вакцини. Але для того, щоб випустити багатомільйонну кількість доз цієї вакцини, необхідно розробити спеціальну технологію, виготовити необхідне обладнання, підготувати спеціалістів, розробити відповідні міжнародні правові норми та стандарти лікування тощо.

Таким чином, наведений приклад свідчить про те, що наукові результати інтегруються в суспільство через інновації. Для описаного прикладу інновації полягали в

розробці спеціальної технології виготовлення, підготовці персоналу, документації тощо. Дана діяльність спирається на наукову, але нею вже не являється. Таким чином, на основі однакових наукових методів було випущено відносно широкий асортимент вакцин різними виробниками. Це є характерним прикладом сучасного суспільства, коли єдиний науковий результат дозволяє створити цілий спектр інновацій.

Нарешті з метою пришвидшення соціалізації наукового результату, тобто донесення його до суспільства, в тому числі застосовуючи потужні ринкові економічні механізми, необхідно збільшити кількість технологій, впроваджуючи їх на різних виробництвах. В рамках ринкової економіки це досягається трансфером технологій, коли підприємство купує ліцензію чи патент на певну технологію.

Зазначені напрямки – отримання наукового результату, виготовлення розробка (макету продукту) та розповсюдження випущеного продукту та/чи технології – тісно зв'язані між собою і впливають один з одного. Але кожен із них має свої особливості створення та використання відповідного правового супроводу. Також вищенаведені напрямки вимагають удосконалення окремих аспектів їх правового забезпечення.

Як правило, результатом наукового-дослідного проекту в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва є нове знання. Це нове знання створюють конкретні особи, і вклад кожної такої особи юридично оформляється як авторське право. Сьогодні в багатьох наукових статтях, які якраз і є продуктом/результатом наукової діяльності вимагається вказувати, який саме вклад здійснили автори. Також в результатах наукової діяльності фіксується розподіл створеної інтелектуальної власності. Підкреслимо, що саме інтелектуальна власність є товаром в рамках ринкової економіки. Таким чином, українське законодавство повинно бути синхронізоване із міжнародним для захисту авторських прав українських науковців та створеної ними інтелектуальної власності, отриманих в результаті міжнародного науково-технічного співробітництва.

Інновації багато в чому впорядковуються патентним законодавством та регуляцією захисту авторських прав. На цьому етапі законодавчо впорядковуються розмежування авторського права та прав на інтелектуальну власність. Однак крім наявності законодавства, тут уже потрібно враховувати наявність спеціальних організацій та структур, які є учасниками та виконують окрему роль по впровадженню цього законодавства. Для розвинених країн такі структури давно створені та активно працюють, захищаючи авторські права та інтелектуальну власність своїх громадян. Україні ж доведеться ще тільки створювати подібні структури та вводити їх у законодавче поле країни.

Трансфер технологій, власне, і є застосуванням наведених елементів правового забезпечення, а саме авторських прав та інтелектуальної власності, на практиці. Це також вимагає додаткового специфічного законодавчого впорядкування. У цій сфері

важливу роль відіграють Міжнародні стандарти ISO. Необхідно також враховувати, що потрібно не тільки інтегрувати ці Стандарти у законодавство України, але й навчити досить велику кількість людей ними користуватися.

Висновки. Таким чином, в роботі описано та обґрунтовано напрямки розвитку правового забезпечення щодо міжнародного співробітництва України у сфері науки, інновацій та трансферу технологій. Як результат вирішення виділених проблемних питань Україна отримує можливість не тільки ефективніше підтримувати та розвивати внутрішні наукові дослідження, але й, в перспективі, легко інтегруватися у ERA та світову наукову спільноту, отримавши при цьому не лише збільшення укладених міжнародних договорів та білатеральних угод, але й відчутний комерційний ефект від отриманих грантів у сфері науки, інновацій та трансферу технологій.

Дослідження виконане в рамках проекту Міністерства освіти на науки України «Інформаційна система моніторингу міжнародних документів в сфері науки, інновацій та трансферу технологій».

Список використаних джерел

1. European Research Area (ERA). URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area_en (дата звернення: 07.02.2023).
2. Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A new ERA for Research and Innovation. Brussels, 2020. 22 p. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0628> (дата звернення: 10.02.2023).
3. Європейська та євроатлантична інтеграція. URL: <https://mon.gov.ua/ua/tag/yevropejska-ta-yevroatlantichna-integraciya> (дата звернення: 12.02.2023).
4. Horizon Europe. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en (дата звернення: 10.02.2023).
5. Нікіфорова Л., Азарова А., Шиян А., Житкевич О. Використання міжнародних грантових програм Horizon 2020 та Horizon Europe в цифровій економіці. *Innovation and Sustainability*. 2022. № 3. С. 176–185. DOI: <https://doi.org/10.31649/ins.2022.3.176.185>.